

O'ZBEK TEATRI REJISSURASI

Sultonov Dostonbek

O'zDSMI FMF "Dramatik teatri rejissorligi" 2-bosqich talabasi

sultonovdoston07@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994902>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek drama teatrlaridagi ayrim rejissorlarning sahnalashtirilgan spektakllari qiyosiy tahlil qilingan. Obraz yaratishda rejissorlar e'tibor beradigan jihatlari, shuningdek aktyor sahnada talqin qiladigan obrazini maromiga yetkazishib ijro etishida rejissorning o'zni xususida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: rejissor, aktyor, spektakl, rassom, tahlil, talqin, kechinma, p'esa, repertuar, xarakter, xarakterlilik.

O'zbek teatri rejissurasi XX asr avvalida shakllanib, qariyb bir asr davomida rivojlanib ulgurdi. Soha ijodkorlari ijodkorlari qanchadan-qancha izlanishlar va mashaqqatlar evaziga professionallik maqomiga erishdilar. XXI asrda o'zbek teatr san'ati talablariga amal qilib samarali ijod qilgan rejissorlar sifatida Mansur Ravshanov, Karim Yo'ldoshev, Bahodir Yo'ldoshev, Olimjon Salimov, Valijon Umarov, Turg'un Azizov, Marat Azimovlar shu bilan birga yosh rejissorlardan Asqar Xolmo'minov, G'afur Mardonov, Obidjon Abdullayevlarni tilga olish o'rinlidir. Chunki ularning tomoshabinga aytadigan so'zi, o'ziga xos uslubi, yo'nalishi, dunyoqarashi bor. Ular teatr jamoasini badiiy maqsad sari yetaklab, spektaklni muvaffaqiyatli chiqishida asosiy o'rin egallovchi ijodkorlardir.

XXI asrga qadam qo'ygan o'zbek drama teatri rejissorlari yangicha qarashlari bilan zamonaviy dolzarb mavzudagi spektakllar yaratish qudratlari hamda badiiy o'zining imkoniyatlarini namoyish etishga intilishlari orqali o'z ijodlarini jamoa e'tiboriga haqola qilmoqda. P'esani sahnalashtirishda rejissorlik tahlili - muallif g'oyasini tushunishda, aktyorlarning sahnaviy hatti-xarakatlarni to'g'ri belgilashda muhim hisoblanadi. Chunki, rejissorning mahorati, uslubi, saviyasi, dunyoqarashi spektaklning talqinida yaqqol namoyon bo'ladi. M.Umarov hamda .Yo'ldoshevlar rejissorning badiiy asar tahlili xususida shunday deydi - "Sahna asarining rejissor nuqtai nazaridan badiiy tahlili - talqin uslubini yaratish, XX asr teatr azariyotchilari va amaliyotchilari oldida turgan dolzarb masalaga aylandi. Hamon bu masala teatr ijodkorlari uchun ochiq - ilmiy masala bo'lib qolmoqda". XXI asrga qadam qo'ygan o'zbek teatri ijodkorlari so'nggi yigirma yillikda milliy, etnografik, tarixiy dramalarga murojaat qildilar. Ular asosida sahnalashtirilgan spektakllar o'zining milliylik xususiyatlari bilan tomoshabinlar qalbidan chuqur o'rin egalladi. Teatrning ijodiy jamoasini

yutuqlarga yetaklovchi unsurlar xususida soʻz yuritarkan, professor T.Tursunov - "Yaxshi drama asari teatrni oʻz ortidan ergashtiradi. Talqin ixtirolarga safarbar etadi. Teatr, rejissor ijrochilar tafakkurini boyitadi, ularning oldiga yechilishi lozim jumboqlarni qoʻyadi, ilhom manbaalarini topishga daʼvat etadi", - deydi. Spektaklning muvaffaqiyatli chiqishida, avvalo, rejissorning asar tanlashdagi toʻgʻri qarori muhim omil boʻlib xizmat qiladi. "Rejissor eng avval sahnalashtirish uchun pesa tanlashda adashmasligi, oʻzi rahbar boʻlgan badiiy jamoaning ijodiy kuchini, asarning badiiy imkoniyatlarini hisobga olishi kerak". Bahodir Yoʻldoshev tanlagan "Yulduzli tunlar" asari yillar oʻtsa hamki, oʻz qadrini va sahnaviyiligini yoʻqotmay, tomoshabinlar qayta-qayta tashrif buyurayotgan spektakllar sirasiga kiradi. Pirimqul Qodirovning "Yulduzli tunlar" romani asosida Bahodir Yoʻldoshev sahnalashtirgan spektakli avval Hamza teatrida 1983 yilda, keyinchalik oʻzi rahbarlik qilgan "Diydor" teatr-studiyasida sahnalashtirildi. Ikkala teatr talqini ham muvaffaqiyatga erishdi. Ilk spektaklning muvaffaqiyati xususida mulohaza yuritgan sanʼatshunoslik fanlari doktori M.Toʻlaxoʻjayeva shunday yozadi - "B.Yoʻldoshev talqinidagi spektakl nafaqat shoh, shoir va maʼrifatparvar Bobur hayoti va ijodini ochdi, balki uning fojiasi, majburiy kuchlar tazyiqi bilan ona yurtini tark etgan shaxs qismatini koʻrsatib berdi. Oʻlis oʻtgan kunlar orqali teatr tomoshabinni insoniyat taqdiridagi chigalliklar va tarixdagi buyuk xatolar haqida mulohaza yuritishga chorlaydi". Hamza nomidagi Akademik drama teatrida sahnaga olib chiqilgan "Yulduzli tunlar" spektaklining poetik muqaddimasidan boshlab, dardchil ohang ustuvor boʻlgani va ayni shu goʻzal ibtido to tomosha oxirigacha saqlanib qolganini taʼkidlash darkor. Sahnaga joylashtirilgan Qoʻqon aravalarining gʻildiraklari - goʻyo taqdir gardishidek charx urib aylanib turadi. Ular dunyoni tark etgan avlodlarni birma-bir sahnaga chiqib, tomoshabinga oʻzlarini namoyon etishlariga sharoit yaratadi. Spektakl davomida Bobur hayotining uch davri namoyon boʻladi: 12 yoshida Andijonga podshoh boʻlgan payti; hayboniyxon bilan jangda Samarqandni boy bergan oʻrta yoshlik chogʻi; Hindiston diyorida podshoh boʻlib, ona Vatanini qoʻmsab, oʻtgan umrini sarhisob qilayotgan - keksalik payti. Boburning bolaligini Javohir Zokirov, oʻrta yoshligini Yodgor Saʼdiyev, keksaligini Yoqub Ahmedov ijrosida koʻramiz. Bunday yondashuv rejissorlik talqiniga yorqin misol boʻladi. Har uchchala aktyor ham oʻzlariga yuklatilgan rollarni his etib, tarixiy davr va mavjud shartsharoitdan kelib chiqqan holda, oʻz obraziga yondoshadilar. Eʼtiborlisi shundaki, Bobur hayotining bu uch pallasi, bir-biridan farq qilguvchi qator xususiyatlarga ega boʻlib, shu alomatlariga chuqurroq nazar tashlagan aktyor oʻzi uchun yetarli

manbani bemalol topa olishiga rejissor imkon bergan. Masalan, garchi yosh Boburning taxtga o'tirgan bo'lsa-da, uning tiynatida beg'uborlik va bolalarcha soddalik bor. O'rta yoshlarga borgan Boburning asosiy vaqti jangu jadallar, urushlarda o'ta boshlaydi va tabiiyki bunday muhit Boburni qat'iyatli, dovyurak qilib qo'yadi. Mazkur spektaklda rejissorning rassom Georgiy Brim bilan ijodiy hamkorligi ajoyib natija berganini alohida ta'kidlash lozim. Rassom romanning falsafiy mazmuni, ijtimoiy ko'lami va mahobatini sahna dekoratsiyalarida ramziy ifodalaydi. Natijada, spektaklning estetik ta'sirchanligi ramziy ifodaviyligi oshadi. Sokin va sohir ohanglar jo'rligida sahna yuqorisidan tushirilgan g'azal o'ramlari Bobur she'riyati naqadar nafis va go'zal ekaniga ishora qilsa, uch charxpalak timsolida umrining uch pallasini, avansahnadagi nayzalar orqali jangu jadallardagi taqdiriga murojaat ifodalanadi. Bobur hayoti-yu ijodining muhim voqealari yaxlit sahnaviy manzara hosil qilib, dramatic kechinmalar bilan uyg'unlik kasb etadi. Natijada, spektakl ssenografiyasi shartlimajoziy tasvirga asoslanib, rejissorning maqsadi va aktyorlar ijrosini yanada boyitishga, voqealarga falsafiy mazmun va g'oyaviy yuk berishga xizmat qiladi. Zahiriddin Muhammad Bobur umrining ko'pgina qismini Vatanidan olisda kechirib, hukumat va harbiy ishlarga sarflagan bo'lsada, ilmu-ijod ishtiyoqidan aslo ko'ngil uzmadi, yuzlab ruboiylar, risolalar, eng muhimi o'zbek mumtoz adabiyotining nodir namunasi "Boburnoma"ni meros qoldirdi. Spektaklda "Boburnoma" asariga oid alohida sahna mavjud. "Yuqori ko'shkda og'ir betob Bobur (Y.Ahmedov) o'g'li - taxt vorisi Humoyunga umr daftari bo'lmish "Boburnoma"ni tortiq qiladi. Humoyun (T.Mo'minov) "Boburnoma"ni ko'ziga surib o'qiy boshlaydi. Bobur esa o'tmishni eslab ketadi. Avansahnadagi chohdan - tarix qa'ridan tarixiy shaxslar birin-ketin chiqib keladilar. Voqealar bir-birini quvib o'ta boshlaydi. Spektaklning so'nggida ham shu ko'rinish qaytarilib, voqealarga xotima yasaladi". Yuqoridagi tahlildan ko'rinadiki, rejissor mashhur asarni to'g'ri tahlil va talqin qilgan. Shuningdek, rassom bilan ijodiy hamkorlikda ishlagan.

"Rejissorning vazifasi, avvalo, pesani to'g'ri o'rganish - to'g'ri talqin qilish va rollarni to'g'ri taqsimlashdir. Teatrda ijodiy muhitni tashkil etish uchun boshqa soha ijodkorlari bilan hamkorlikda ishlash kerak". Bu masalalarni Bahodir Yo'ldoshev namuna darajasida hal qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umarov M., Yo'ldoshev T. Rejissorlik va aktyorlik san'ati asoslari. -T.: Konsalt, 2016.
2. Tursunov T. Sahna va zamon. -T.: Yangi asr avlodi, 2007.

3. То'лахо'жаева М. Режиссура узбекского драматического театра
(Тенденции развития и современные проблемы). -Т.: Гафура Гуляма, 1995.